

CaReful Details. La cura come percorso a zig zag, a rigor di arte

Claudio Gnoffo
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

La metafora che mi viene in mente (quasi) sempre per definire un'esperienza di (quasi) qualsiasi tipo, è quella del viaggio. Una metafora perfetta, da pressoché ogni punto di vista: il viaggio dell'eroe di Vogler ne è emblematico. Lo stesso mi è accaduto, ancora, per gli scatti degli artisti di questa collettiva, *CaReful Details*: un viaggio fra opere molto diverse di artisti molto diversi ma accomunate da un tema conduttore. Ho pensato anche, però, che ciò non mi bastava, né per me né per loro: volevo trovare un'immagine diversa, e volevo per loro qualcosa di meno ovvio, per non rischiare di essere scontato. Di viaggio si parla spessissimo e in tutte le salse. In realtà questo mio bisogno è nato perché nella mia mente un'immagine diversa si delineava già, dopo aver visto tutte le opere nel loro insieme: quella di una traiettoria a zig zag. Ho dunque capito cosa già serbavo dentro di me, e che ho rivisto in tutti questi lavori accostati insieme. La collettiva curata da Arrigo Musti al Museo Guttuso a Villa Cattolica mi pare una traiettoria a zig zag, il che rappresenta ciò che la cura è per me. Quindi l'obiettivo a parer mio è stato centrato, gli artisti e il loro curatore sono riusciti a restituirmi ciò che è la cura a mio modestissimo avviso. Ok, bene.

È giusto però che io mi spieghi meglio, perché ciò non è sufficiente. Per anni sono stato un consulente editoriale freelance e poi un docente, nonché collaboratore accademico. Tutte queste esperienze mi hanno portato (o forse hanno solo affinato un'indole che avevo già) ad avere cura delle persone, dei progetti, delle cose attorno a me. Ancora prima, il mio vissuto familiare mi aveva intessuto, dentro, un'attitudine da *caregiver* o "accudente" (e quindi sì, forse si tratta, per me, d'indole). E dopo anni, mi sono fatto persuaso che la cura e il prendersi cura sono un percorso non lineare, fatto di su e giù, avanti e indietro, doni e rifiuti, tentativi e restituzioni, un percorso che non va quasi mai dritto e liscio come il *caregiver* o accudente o curatore (in italiano, "curatore" risulta un bel gioco di parole per Musti, a pensarci bene) vorrebbe, ma che va per linee storte, le quali però non s'interrompono se non le si vuole interrompere, così che tale percorso, con tenacia e perseveranza (e, il più delle volte, volontà del soggetto in cura), arriva a un obiettivo, che forse non era quello di partenza, magari neanche lontanamente. Una traiettoria a zig zag, appunto. Ma neanche zig zag troppo rego-

Figura 1. Francesco Domilici, *Details full of care. Lost Paradise*. © Exhibition publishers

lari. Mi chiedo: fin dove deve arrivare una cura, giacché non è scontato che essa sfoci in una guarigione? Ma prima ancora, da dove deve partire? Voglio provare a seguire lo stesso itinerario degli artisti di questa collettiva. Innanzitutto, come ci avvertirebbe la sociologa Anna Fici, il concetto di cura è storicamente e socialmente complesso, soggetto a una miriade di elementi, primo fra tutti il contesto in cui tale idea di cura si situa. Banalmente, il nostro concetto di cura oggi, non è lo stesso dei nostri bisnonni: giusto per fare un esempio, chi conosce la Storia dell'inclusione scolastica in Italia, lo sa perfettamente.

Potrei dire che il primo passo verso una guarigione è il voler guarire, e che per voler guarire bisogna riconoscere che si ha un problema, o quantomeno che si ha bisogno di cura. Non l'ho scritto subito forse perché mi pareva scontato, ma la cura implica moltissimo il concetto dell'Altro: naturalmente ci si può prendere cura di sé, soli con sé stessi, ma anche in questo caso il prendersi cura di noi stessi ci richiede di guardarci un filino da esterni, con una distanza impercettibile ma tale da consentire un'oggettivazione: se non mi riconosco bisognoso di cure, e nello specifico in cosa io sono bisognoso, non posso pretendere cure neanche da me stesso. Non posso comprendere che "io ho bisogno di...". Per intenderci, esiste una forma di "ipocondria al contrario" per la quale taluni non si fanno mai né esami né controlli e sono convinti di essere sempre sani come un pesce, solo perché hanno paura di scoprire effettivamente, sotto l'e-

pidermide della loro invulnerabilità presunta, cosa potrebbe annidarsi. Ecco, la serie di Francesco Domilici, il trittico *Details full of care*, è come quello schiaffo morale di chi ti dice in faccia cosa non va in te e lo fa per il tuo bene, affinché tu *ti veda*. Il pianeta in cui viviamo non ha bisogno della nostra cura, esisterà anche nell'inquinamento più fitto, anzi farebbe ancora meglio senza di noi: se è sopravvissuto all'estinzione dei dinosauri, figuratevi se non potrebbe superare la nostra specie, ma il nostro mondo sì che ha bisogno della nostra cura, perché è quello in cui viviamo noi, e lo stiamo rovinando noi stessi, con le nostre mani. Quest'incuria (una non-cura attiva, distruttiva) parte dal nostro intimo, fino all'ambiente e ai rapporti coi nostri simili, dal nostro prossimo allo sconosciuto più lontano. Ma si può rendere bella la bruttezza? Si può dare compostezza a ciò che è scomposto? Domilici ci riesce, con le sue *Birthday Party*, *Lost Paradise* [Fig. 1] e *Indifference*, le tre opere del suo trittico che parlano della cura attraverso la sua mancanza, giacché mostrano il bisogno lì dove l'agito non c'è, nella triplice mancanza di cura verso la nostra identità personale, verso quell'Alterità Madre-Matrigna che chiamiamo "natura" e "ambiente", e verso gli anziani che sono punto di partenza e di arrivo di ogni generazione (a maggior ragione, della nostra oggi, in tempo di denatalità e prolungamento della vita). Può sembrare contraddittorio, ma Domilici riesce a unire bellezza ed emergenza, col *trait d'union* dell'assenza: l'assenza della cura genera l'emergenza, e Domilici la segnala con la bellezza ricercata (ma sofisticata, mai forzata) dei suoi scatti. Rendere visibile ciò che non lo è, esprimersi con ciò che viene taciuto, come direbbe Paul Klee, è la sfida di ogni artista. Sfida vinta.

Sfida vinta da ognuno degli autori della collettiva, come vediamo, proseguendo in questa traiettoria a zig zag, con la succitata Anna Fici. Immediatamente, le sue foto ci offrono una tanto agognata restituzione: la cura è possibile, e può dare gioia, o quantomeno consolazione. Anche Fici mostra, in maniera evidente, una preoccupazione forte per gli anziani e le loro sorti, giacché il prolungamento riuscito delle aspettative di vita ha generato

Figura 2. Anna Fici, *The care of play. Untitled*; Figura 3. Lev Manovich, *Library of unwritten manuscripts. Untitled*. © Exhibition publishers.

una serie di domande inaspettate: ok si vive di più, ma ha senso vivere tantissimo se il corpo e la mente cessano di sostenere i ritmi dello spirito e piuttosto arrancano? Si può prolungare la vita senza che essa rischi di divenire un mero involucro di dolore? E quali saranno alla lunga i costi per la comunità e la società tutta? La risposta, una delle possibili, è data da una luce di speranza che Fici ha incontrato e scolpito per noi nei suoi scatti: una comunità (Casa famiglia? Alloggio per anziani? Ospizio?) che si fa davvero famiglia, ci prova, per rendere gli anziani ospiti partecipi, non esclusi, della festa che in quel momento tanti stanno celebrando nel mondo: il carnevale. *The care of play*, il titolo della sua raccolta, implica il tentativo, come spiega Fici stessa, di giocare e far giocare fino all'ultimo respiro: quando giochi, il protagonista, nel senso dell'agentività concreta, sei sempre tu. Il gioco è una cosa seria: quando giochi vieni visto e devi vedere l'Altro a tua volta, perché nessuno giocando (nemmeno il compagno di squadra più imbranato che viene relegato a portiere) viene deresponsabilizzato né lasciato a sé stesso, tranne se viene espressamente escluso dal gioco. Se il gioco è, in quanto cosa seria, un diritto, d'altro canto riuscire a giocare anche quando si è vecchi e soli, riuscire a non esserne esclusi o impossibilitati, è purtroppo una rarità, ci dice Fici. I suoi scatti hanno incontrato una speranza e ce la restituiscono: è una benedizione per questa serie di foto e per i suoi spettatori che sia così

[Fig. 2].

Proseguendo nel nostro percorso a zig zag, con Lev Manovich, mi pare come quando la linea fa di scatto un passo indietro, all'improvviso il tratto guizza nella direzione opposta invece che avanti, giacché l'artista, nella sua *Library of unwritten manuscripts*, naviga con mano ferma e occhio abile un regno così vasto da essere sconfinato, un reame che solo in pochi sono riusciti a scorgere ed esplorare: l'universo delle infinite possibilità mai avveratesi, delle cose che potevano o volevano essere ma non sono state. Perciò mi azzardo a vedere un collegamento tra Italo Calvino, Jorge Luis Borges e Lev Manovich: il primo esplora il tema delle infinite possibilità della narrazione, specchio delle infinite possibilità del reale; il secondo immagina le vertiginose estensioni di una biblioteca universale con ogni possibile volume ipotizzabile secondo certi criteri; Manovich prende in cura ciò che sarebbe potuto essere ma non è stato nella letteratura russa sotto il regime sovietico, in una traversata lungo tre campi: dalle opere scritte ma mai pubblicate a quelle non completate, fino a quelle nemmeno scritte ma tramandate solo oralmente [Fig. 3]. In un afflato di dotta tenerezza, Manovich riesce ad avere (e a darci) una visione struggente di un'impetosa realtà della cultura umana: non tutte le opere preservate sono le migliori, non tutte le opere migliori vengono presentate, molte non arrivano neanche a essere scritte, perché la Storia segue la logica del

Figura 4. Giancarlo Marcocchi, *Step by step, finding oneself, Conflict #4*, cm 40x40, Hahnemühle Fine Art Paper Photo Rag. Baryta 315gsm. © Exhibition publishers.

potere di turno, che non cura, non coltiva, se non ciò che è nel proprio interesse. Profondità e spessore emergono potenti da queste creazioni digitali, che danno vita a manoscritti che non sono finali né perfetti, ma piuttosto strappati, semi-cancellati, come se fossero la manifestazione visibile dei modi in cui i processi culturali della Storia si muovono e si succedono vorticosamente senza aver cura dei loro figli migliori, spesso anzi divorandoli, questi figli, come Crono. Figli che possono essere riconosciuti e riconsegnati al mondo pur nelle loro menomazioni e incompiutezze, come fa Manovich creando digitalmente questi manoscritti per queste opere non nate, le quali, altrimenti, resterebbero nel nulla più assoluto e agghiacciante. Riconoscere e riconsegnare sono frutti di una cura che può essere e va fatta anche su sé stessi.

Così, proseguendo nel nostro percorso a zig zag, Giancarlo Marcocchi si fa testimone di questo processo nella sua serie *Step by step, finding oneself*, dove il soggetto ritratto, una modella, pare combattere col proprio conflitto (se mi si passa il gioco di parole), e si riavvicina a poco a poco a sé, palmo a palmo. È un contrasto serrato con qualcosa che l'attanaglia: una ferita profonda? Un senso di colpa che la

schiaccia? Una vergogna da cui non trova redenzione? Ciò che restituiscono questi scatti di Marcocchi, è qualcosa che, per me, parla della Misericordia. Sì, siamo invitati spesso a seguire la nostra coscienza e le sue voci, va bene, ma talvolta diveniamo i giudici più implacabili di noi stessi, e siamo proprio noi i primi verso cui dover usare Misericordia. Per perdonare, perdonarsi, far pace con sé stessi, ripercorrendo il primo tracciato che fa da barriera fra noi e il mondo esterno, nonché fra noi e noi stessi, cioè la nostra pelle. Non sappiamo ciò che ha vissuto (realmente o nella sua interpretazione) la modella accolta negli scatti di Marcocchi, ma non importa, perché l'autore abilmente ci restituisce il senso di quella che è, in assoluto, una delle occasioni più difficili di cura: quella di ciascuno verso di sé. Che sia il lasciarci perdonare e il perdonarci, o anche solo, finalmente, il riconoscerci e l'accettarci, la cura di noi stessi ci richiede il lasciarci sfiorare, lungo la pelle o gli altri nostri confini, da ciò che temevamo potesse distruggerci: per impedire sì a questa minaccia di invaderci, ma anche per poterla guardare, al fine di sfidarla ma pure accoglierla, come fa con noi la modella nello scatto n. 4 della serie [Fig. 4], quando ci fissa negli occhi per poi, infine, ricentrarsi su di sé e ritrovarsi. Mi sembra l'augurio che Marcocchi fa a tutti noi.

Questo percorso irregolare continua con Stefano Montes, che questa modalità a zig zag, nel suo dinamismo, sembra farla particolarmente propria. Così, in *GivingSharingMoving-Worrying*, Montes prosegue il discorso fin qui fatto dagli altri artisti chiedendoci: ok, ma che significa cura? Anzi, che significa vivere? Perché la cura è tesa al vivere. Però, come è emerso fin qui attraverso le opere considerate, non è scontato cosa sia il vivere. Montes si pone un obiettivo ambizioso con un mezzo ambizioso altrettanto: interrogarsi sull'esistenza attraverso (anche, non solo) un'idea di fotografia esistenziale. Si tratta di consentire alla fotografia di farsi strumento di conoscenza sempre e dappertutto, ma non soltanto di ciò: è una questione di scelta di vita, in definitiva, perché significa discernere il vivere mentre si vive, nella vita stessa. Questo dinamismo lo

Figura 5. Stefano Montes, *GivingSharingMovingWorrying, To be present*; Figura 6. Gaetano Sabato, *Care(lessness), Amsterdam - Smiling*. © Exhibition publishers.

troviamo pienamente nei suoi scatti: dagli occhi di una madre fino al farsi dono [Fig. 5], dal porsi in uno spazio sacro al ricercarlo in un pellegrinaggio, da un riflesso a un'essenza, dalla vita di strada a un ordinario fuori posto, da un groviglio di radici a un guazzabuglio di pozzanghere cui fare attenzione, tra negazione e focalizzazione, cultura e controcultura. Questa serie di Montes ha in sé un dinamismo interno particolarmente spiccato, come un segmento più indisciplinato rispetto al resto della variegata e tortuosa traiettoria a zig zag fin qui descritta. Un segmento che però ha in sé una cadenza, un'oscillazione, che sembra il ritmo di una narrazione. Ogni buona narrazione ci porta a delle domande, e, oltre a quella di poc'anzi, Montes sembra porne altre: ti sei mai chiesto cosa significa vivere, e aver cura del vivere? E se sì, ti sei accorto che ogni tratto incrociato, ogni scorcio, ogni circostanza, ha un suo significato? Un significato che dialoga con altri significati, forse in tensione verso una risposta. Il dialogo sembra la parola chiave per questi scatti di Montes, che si esprimono la libertà dell'artista nel farli, ma anche un rigore nel gioco, perché di gioco si tratta. E ogni gioco – si è detto prima – è una cosa seria. Ogni singola foto di Montes dialoga con sé stessa, coi suoi propri elementi interni, e con tutte le altre della sua serie. Che ne esce fuori? Che la pratica della cura è, come indica il nome stesso della serie, in quattro tratti fonda-

mentali: donare, condividere, provare emozioni, mostrare attenzione a sé e agli altri. Non vivi se non ti prendi cura di te e dell'Altro, e non lo fai se non entri davvero in dialogo con te stesso e con l'Altro.

Da queste domande sembra proseguire Gaetano Sabato che in *Care(lessness)*, in ideale continuità con gli altri artisti, vuole dare delle risposte tanto per affermazione quanto per contrasto: la cura da un lato e, dall'altro, non solo l'assenza di cura ma l'attiva negazione di essa. Le foto di Sabato mi appaiono come bassorilievi o, se preferite, diorami, che nella bellezza della loro plasticità racchiudono in sé esemplari porzioni di mondo. Contengono tutto, e al contempo sembrano gridare la gioia per la scoperta di questo nostro mondo, persino le foto sugli aspetti più deprimenti dell'assenza di cura nelle nostre città. Non importa ciò che guardi, ma ciò che riesci a vedere, sostiene Thoreau. Dunque, c'è un inno alla bellezza anche negli scatti ai soggetti più avvilenti (proprio questi ultimi tutti a colori), come se in fondo il bello fosse dato anche dallo scoprire la bruttezza delle cose, oltre che dalle manifestazioni più ispiranti della natura o della civiltà [Fig. 6]. Tutte le foto di Sabato, anche quelle in bianco e nero, hanno questa dirompenza visiva che esprime la felicità di ogni singola scoperta, coi suoi aspetti epifanici. Le tre location delle foto (Sicilia, Olanda, Spagna), lungo gli anni in cui sono state fatte, divengono tea-

Figura 7. Fabio Savagnone, *Artist's room #07*. © Exhibition publishers.

tro esteso di una coesistenza fluida di cura, incuria e non-cura; pace, tregua e conflitto; legame, distacco e abbandono; una coesistenza fluida come l'eterogeneità delle tecniche adoperate per gli scatti, fatti con fotocamera e smartphone. La riflessione posta da Sabato è che la cura e il prendersi cura sono resi più riconoscibili dai loro opposti. La domanda che ne consegue è: ok, ora appare chiaro cosa sia la cura, ma chi è che si prende cura di chi? E se fosse la persona o l'oggetto in cura a prendersi, in realtà, cura del suo curatore, cioè di noi?

Questa domanda sembra passare in mano a Fabio Savagnone che, in *Artist's room*, ultimo tratto a conclusione di questo nostro percorso zigzagato, sembra invero coagulare tutti gli interrogativi e gli spunti fin qui posti. Se ci domandiamo cosa significhi la cura e chi, effettivamente, curi chi, specialmente nell'esistenza di un artista consacratosi a vivere affinché le sue opere siano compiute, allora ci si può domandare: un artista come cura sé stesso? Come si prende cura di sé? Attraverso la sua arte – sembra la risposta ovvia. Sicuri? Forse non è esattamente così. Nelle sue foto in bianco e nero, Savagnone ci offre uno sguardo intimo sul sancta sanctorum di un pittore: lo studio in cui vive. Tempo compreso, perdita di confini, continuità febbrile, ristagno ed esplosioni di vita, nel rigore della creazione: si sa che all'artista è concesso dagli dèi di dibattersi tra il tormento e l'estasi, quasi come un cliché, ma dagli scatti di Savagnone traspare la pace di chi ha accettato le guerre

dentro di sé, e sulla tela dà loro una forma [Fig. 7]. Un artista che ritrae l'intimità creatrice di un altro artista: l'arte che riflette su sé stessa, su come, prima ancora di farsi cura, essa sia strazio primigenio, caos necessario, informe creazione di forme. Nel disordine delle tele accumulate, di tubetti e barattoli colmi di pennelli, di candele consumate e di ogni altro abitante silenzioso di questo cosmo complesso e compresso che è la stanza del pittore, troviamo tutto, letteralmente e simbolicamente tutto. Quindi, tornando agli interrogativi di prima, ci si può domandare: è certo che l'artista si prenda cura di sé attraverso l'arte? Forse no. Forse è proprio l'arte il suo tormento, e così l'artista, per prendersi cura di sé, deve liberarsi del *daimónion* che gli sussurra in continuazione dentro. Nel suo dialogo silente di artista con artista, chissà che Savagnone non ci dica qualcosa di sé – ma, dicendoci qualcosa di sé, ci dice qualcosa di noi: ognuno nel proprio universo, dentro i propri pensieri, nei suoi segreti, intento continuamente a fare, a creare qualcosa che abbia un senso (o forse anche no). La cura messa in ciò che facciamo con abitudine e rigore (anche di carattere autolesionistico o maniacale, paradossalmente), è uno dei molteplici aspetti di questo pilastro del vivere, cioè la cura e il prendersi cura, che la mostra *CaReful Details* – e la conferenza internazionale cui essa ha fatto da cornice, *Caring, Taking Care* – affronta. E Arrigo Musti, con questo gioco di parole che il termine italiano “curatore” consente, ha davvero fatto tanto da *curator* quanto da *caregiver*, conducendo a ottima riuscita una collettiva che vuole parlare di un tema che sta a cuore praticamente a tutti, autenticamente universale, con la potenza che le immagini consentono, e con la delicatezza che solo i veri artisti sanno usare.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.